

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY SCIENCES AND EDUCATIONAL PRACTICES

27th November, 2025
Rome, Italy

2025

econfservices.com

E CONF SERIES

2025: ICMSE-27th NOVEMBER

Articles

- 1. РЕГИСТОН МАЖМУАСИНИ ҚАЙТА ТИКЛАШ ИШЛАРИ ВА УНИНГ ГЛОБАЛ АҲАМИЯТИ**
Абдиназаров Козим Зарипович (Author)
1-3
- 2. ХОРАЗМ VILOYATIDA ICHKI MIGRATSIYA JARAYONLARI VA ULARNING SABABLARI (1991-2023-yillar)**
Matvarpayeva Nasiba G'ayratovna (Author)
4-7
- 3. THE INFLUENCE OF WELLNESS PROGRAMS IMPLEMENTATION ON JOB SATISFACTION OF EMPLOYEES IN IT COMPANIES IN UZBEKISTAN**
Sherzod Alisher o'g'li Erkinlar (Author)
8-12
- 4. ДЗЮДОЧИЛАРНИНГ УСУЛ БАЖАРИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА МУВОЗАНАТНИ САҚЛАШ ВА ГАВДА БОШҚАРУВИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**
Саидов Феруз Бешимович (Author)
13-19
- 5. КИМЁВИЙ БОҒЛАНИШЛАРНИНГ ТУРЛАРИ**
Рамазонова Зухро Ёрбоевна (Author)
20-23
- 6. БИОАДГЕЗИЯ И МИКРОБНАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ ПАРОДОНТОПАТОГЕННОЙ МИКРОФЛОРЫ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРАХ РАЗЛИЧНОГО ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА**
Алиева Н. М., Очилова М. У. (Author)
24-27
- 7. LANGUAGE, POWER, AND DIVINE ORDER IN THE WORKS OF JOHN MILTON**
Sa'dullayeva Sabrina Sabohiddinovna (Author)
28-33
- 8. NUQT BUZULISHLARINI KORREKSIYA QILISHDA INTERAKTIV TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI**
Mirzaakbarov Dilshodbek Dovlatboyevich, Yigitaliyeva Muslimaxon Ismoiljon qizi (Author)
34-38

9. **«ПОСТМОДЕРНИЗМ В МОДЕ: ДЕКОНСТРУКЦИЯ И ИРОНИЯ»**
Аминова Диёра Фарружон кизи (Author)
39-45
10. **O'QUVCHILARNING JISMONIY SIFATLARINI TARBIYALASHDA AYLANMA TRENIROVKA METODINING AXAMIYATI**
Egamberganova Dilnoza Davronbekovna (Author)
46-52
11. **SELECTION OF PRIMARY SOURCES FOR DEVELOPING THE PROMISING PEAR VARIETY "FARIZI"**
Ermatov Abdulkarim Rakhmonberdievich (Author)
53-57
12. **THE IMPORTANCE OF FOOD INDUSTRY DEVELOPMENT AND INVESTMENT IN ECONOMETRIC MODELING**
Buriyev Sardor Norovich (Author)
58-66
13. **THE MANIFESTATION OF A STUDENT'S INTELLECT UNDER THE INFLUENCE OF SOCIAL ENVIRONMENT AND COGNITIVE PROCESSES**
L. S. Tursunov (Author)
67-72
14. **PEDAGOGIK MAHORAT – ZAMONAVIY O'QITUVCHINING ASOSIY KOMPETENSIYASI**
Numonova Shamigul Abduraxmonovna (Author)
73-79
15. **СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ СЛОЖНЫМ ГРАММАТИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ РУССКОГО ЯЗЫКА У СТУДЕНТОВ ПОЛИТЕХНИКУМА**
Шаймуратова Сайёдохон Эркиновна (Author)
80-87
16. **SHOIR "MEN" I VA LIRIK QAHRAMON POZITSIYASIDA SO'ZGA MUROJAAT MASALASI**
Sotvoldieva Sadoqat (Author)
88-100
17. **USING AI IN TEACHING HISTORY AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS**
Gulchexra Kodirova, Abulfayz Khazratov (Author)
101-105

18. USE OF MODERN CHECKING PROGRAMS THROUGH COMPUTER TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE

Feruza Nizamova (Author)

104-106

19. TECHNOLOGIES FOR DEVELOPING THE COMPETENCE OF WORKING WITH BOOKS IN TEACHING STUDENTS TO THINK INDEPENDENTLY (IN THE EXAMPLE OF CLASS 5-6)

Mirzaliyeva Dilafroz Mukhammajonovna (Author)

107-111

БИОАДГЕЗИЯ И МИКРОБНАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ ПАРОДОНТОПАТОГЕННОЙ МИКРОФЛОРЫ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРАХ РАЗЛИЧНОГО ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА

Алиева Н. М.

Очилова М. У.

Ташкентский государственный медицинский университет

Актуальность

Микробная колонизация поверхности стоматологических полимеров является одной из ключевых причин воспалительных осложнений при использовании ортопедических конструкций. Адгезия патогенных микроорганизмов и образование биоплёнок на протезных материалах снижают их долговечность и могут приводить к развитию протезно-обусловленных инфекций. В связи с этим актуальным направлением является исследование свойств современных термопластических материалов, способных ограничивать микробную адгезию и рост.

Цель исследования

Оценить бактериальную и колонизационную активность патогенных микроорганизмов (*Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus pyogenes*, *Enterococcus faecalis*, *Escherichia coli*) и грибов рода *Candida* на поверхности стоматологического полимера Ветакрил в сравнении с полистироловыми образцами, а также определить влияние физико-химических свойств материала на процессы формирования биоплёнки *in vitro*.

Материалы и методы

В работе использованы образцы стоматологического термопластического полимера Ветакрил (VitaKryl, Польша) и полистироловые пластины. Методика исследования основана на международных стандартах ISO 22196:2011 и ASTM E2180-18, адаптированных авторами. Для тестирования использовались штаммы *S. aureus*, *S. epidermidis*, *S. pyogenes*, *E. faecalis*, *E. coli*

и *Candida albicans*. После 24-часовой инкубации при 37 °С концентрация прикреплённых клеток определялась методом окрашивания 0,1 % кристалл-виолета и спектрофотометрического анализа при 595 нм. Визуализация поверхности проводилась под оптическим микроскопом ($\times 400$) и частично методом сканирующей электронной микроскопии (SEM).

Результаты

Количественная оценка показала достоверное снижение уровня адгезии микроорганизмов на Ветакриле по сравнению с полистиролом (на 40–50 %, $p < 0,05$). Наиболее выраженное снижение отмечено у *S. aureus* и *C. albicans*.

Таблица 1. Показатели колонизации микроорганизмов на поверхности полимеров (OD595, ед.)

Микроорганизм	Ветакрил (M \pm SD)	Полистирол (M \pm SD)	Снижение, %	p
<i>S. aureus</i>	0,30 \pm 0,04	0,64 \pm 0,05	53,1	<0,05
<i>S. epidermidis</i>	0,32 \pm 0,05	0,59 \pm 0,06	45,8	<0,05
<i>S. pyogenes</i>	0,40 \pm 0,06	0,70 \pm 0,05	42,8	<0,05
<i>E. faecalis</i>	0,40 \pm 0,04	0,67 \pm 0,05	40,3	<0,05
<i>E. coli</i>	0,38 \pm 0,05	0,66 \pm 0,06	42,4	<0,05
<i>C. albicans</i>	0,43 \pm 0,06	0,68 \pm 0,07	36,7	<0,05

Выявленные различия объясняются физико-химическими характеристиками материалов. Ветакрил имеет более гладкую и гидрофобную поверхность, снижающую вероятность прикрепления микробных клеток. Полиоксиметиленовые звенья в структуре полимера уменьшают электростатические взаимодействия, что проявляется бактериостатическим эффектом.

Выводы

1. Полимер Ветакрил обладает сниженной способностью к микробной адгезии и биоплёнообразованию по сравнению с полистиролом.
2. SEM-анализ подтвердил наличие только единичных микроколоний на поверхности Ветакрила против плотных структурных биоплёнок на контроле.

3. Гидрофобный профиль и состав материала определяют его антиадгезивные свойства.

4. Ветакрил перспективен для использования в ортопедической стоматологии как материал, способный снижать риск микробной контаминации и инфекционных осложнений.

Использованная литература:

1. Fletcher, J. A., et al. (2021). Biofilm Formation in Oral Health and Disease. *Journal of Dental Research*.
2. Rupp, M. E., et al. (2020). Biofilms: Their Role in the Pathogenesis of Infection. *Clinical Microbiology Reviews*.
3. Marsh, P. D., et al. (2017). The Role of Biofilms in Oral Health and Disease. *International Dental Journal*.
4. Cerca, N., et al. (2020). Biofilm-Associated Infections: A Challenge in Clinical Practice. *Frontiers in Microbiology*.
5. Возможности улучшения качества жизни больных хроническим генерализованным пародонтитом при шинировании зубов системой «Glass—span»/ Н. Ж. Жолдасова [и др.] // Стоматологические и соматические заболевания у детей: этиопатогенетические аспекты их взаимосвязей, особенности профилактики, диагностики и лечения: материалы науч. практ. конф. Центрального Федерального округа Российской Федерации с междунар. участием. – Тверь, 2013. – С. 83 – 84.
6. Годовалов А.П., Карпунина Т.И. Определение компонентного состава биопленок грамположительных бактерий // Клиническая лабораторная диагностика. – 2019. – Т. 64, № 10. – С. 632 – 634.
7. Малазоня Т.Т. Клинико-микробиологическое обоснование применения фотодинамической терапии и шинирования зубов в комплексном лечении заболеваний пародонта: дис. ... канд. мед. наук: 14.01.14. – М., 2015. – 180 с.
8. Современные подходы к лечению воспалительных генерализованных заболеваний пародонта (обзор литературы) / Л.М. Цепов [и др.] // Пародонтология. – 2015. – Т. 2, № 75. – С. 3 – 9.

International Conference on Multidisciplinary Sciences and Educational Practices

Hosted online from Rome, Italy

Website: econfseries.com

27th November, 2025

9. Хайрова Э. И., Лебедева С. Н., Харитоновна Т. Л. Особенности лечения пародонтита в зависимости от клинических проявлений // Бюллетень медицинских интернет-конференций / ООО «Наука и инновации». – 2017. – Т. 7, № 9. – С. 1422 – 1426.

10. Особенности адгезии анаэробных пародонтопатогенных бактерий и грибов *Candida albicans* к экспериментальным образцам базисной стоматологической пластмассы в зависимости от шероховатости поверхности и способа полировки / В.Н. Царев [и др.] // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии – 2014 – № 6 – С. 21 – 27.

11. Эффективность лечебно-ортопедических мероприятий в комплексном лечении пародонтита на фоне частичной потери зубов и травматической окклюзии / Ю. Н. Майборода [и др.] // Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2013. – Т. 8, № 1. – С. 50 – 53.